

MUSIQIY FAOLIYAT TURLARI ORQALI BOLA IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

¹Axmedova Dilnoza Ilyosovna, ²Amanova Durdona Kaxramonovna

¹Toshkent Tibbiyot Akademiyasi o‘qituvchisi, ²MTTDMQTMOI “Maktabgacha va musiqiy”
ta’lim kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282597>

Annotatsiya. Maqolada ta’lim jarayonida musiqa faoliyati orqali maktabgacha yoshdagi bolaning ijodkorligini rivojlantirish masalalari yoritilgan, musiqiy faoliyat turlarining ko‘rinishlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvur, ijodiy fikrlash, badiiy-ijodiy qobiliyat, musiqa ritmi va tempini his qilish, o‘yin, qiziqish, ijodkorlik, texnologiya.

Musiqa mashg‘ulotlarida bola hayotni, tevarak-atrofnii musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqiy ta’lim va tarbiya ishlari badiiy adabiyot va tasviriy san’at bilan uzviy ravishda bog‘langan holda amalga oshiriladi. Turli metodlardan foydalanib o‘tkaziladigan har bir musiqa mashg‘uloti bolalarda badiiy-estetik zavq uyg‘otadi, ularning his-tuyg‘ularini shakllantiradi, ijodiy fikrlash qobiliyati va nuqtini o‘stiradi. Bundan tashqari musiqiy o‘yinlar va musiqiy-ritmik harakatlar bolalarda ritm tuyg‘usi, chaqqonlik va harakatchanlik malakalarini shakllantirib, qomatning to‘g‘ri o‘shishiga yordam beradi hamda bolalarning aqliy, estetik va jismoniy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar musiqiy faoliyat turlari orqali amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun quyidagi musiqiy faoliyat turlari qo‘llaniladi:

1. Musiqa tinglash.
2. Musiqiy-ritmik harakatlarni bajarish.
3. Qo‘shiq kuylash.
4. Bolalar musiqa cholg‘ularida jo‘r bo‘lish.
5. Musiqa savodi.

Endi har bir musiqiy faoliyat turiga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz:

- musiqa tinglash: har bir bolaning musiqa tinglash madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bola, avvalo, musiqani idrok etib, so‘ngra unga mos harakatlarni bajaradi;

- musiqiy-ritmik harakatlar: milliy ruhni o‘zida aks ettirgan xalq qo‘shiqlari, laparlari orqali bolalarning olamni badiiy his etishlariga, zavqlanishlariga yordam beradi. Musiqiy obrazlarga muvofiq turli xarakterdagi harakat va raqslarni, turli obrazlarni tasvirlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ritmik harakatlar musiqiy qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirishda juda muhimdir. Musiqiy-ritmik harakatlar bolalar ruhiyatiga musiqiy asarning mazmuni va kayfiyatini singdiradi, bu bolalar-ning jismonan sog‘lom bo‘lishlariga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;

- qo‘shiq kuylash: qo‘shiq kuylash jarayonida bolalarning nutqi, musiqiy uquvi, musiqiy qobiliyati, xotirasi rivojlanadi. Jamoa bo‘lib qo‘shiq kuylash bolalarni do‘stlikka chorlaydi, ularning o‘zaro hurmat, tabiatga va Ona-Vatanga muhabbat kabi tuyg‘ularini tarbiyalaydi;

- bolalar musiqa cholg‘ularida jo‘r bo‘lish: musiqa mashg‘ulotlarida eng qiziqarli, barcha bolalar sevib qatnashadigan faoliyat turidir. Bolalar musiqa cholg‘ulari orqali jonli ijro, har qanday bolani o‘ziga jalb etadi. Ularning musiqaga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi, ritm tuyg‘usi, musiqiy uquvi, xotirasini mustahkamlaydi.

- musiqa savodi: musiqa mashg‘ulotlarida bolalar qo‘shiq kuylash, musiqa tinglash bilan birga qo‘shiqlar, musiqiy asarlarning tuzilishi, tempi, xarakteri, ladi, kuyi, ritmi, tovush balandligini ham ongli ravishda anglashlari lozim. Bu ularning aqliy salohiyati, musiqiy uquvi, xotirasi, nutqi, ongi va bilimini oshiradi;

Musiqa mashg‘ulotlarida bolalarning ijodkorligini rivojlantirish — bu nafaqat ularning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, balki ularni o‘z his-tuyg‘ularini, fikrlarini va tasavvurlarini ifodalashga, yangi g‘oyalarni yaratishga va o‘zlarini erkin ifodalashga yordam beradi. Musiqa, ayniqsa bolalar uchun, ijodkorlikni rivojlantirishda juda samarali vosita hisoblanadi, chunki u nafaqat miyaning musiqa va ritmga javob beruvchi qismlarini faollashtiradi, balki til va xotirani ham rivojlantiradi.

Quyidagi usullar bolalar ijodkorligini rivojlantirishda samaralidir:

1. Musiqiy o‘yinlar va improvizatsiya: o‘yin shaklida mashg‘ulotlar: bolalar musiqani o‘ynab o‘rganishadi. Masalan, turli xil ritmlarga muvofiq harakat bajarish. Improvizatsiya: bolalar o‘zlariga erkin ravishda musiqani ijro etishlariga imkon berish, yangi ritmik harakatlar yoki raqsga tushishlariga imkon berish.

2. Qiziqarli va rang-barang cholg‘ular bilan tanishish: turli xil musiqa cholg‘ularida ijro bolalarning ijodkorligini rag‘batlantiradi. Shuningdek, bolalar bilan mustaqil ravishda turli xil tovushlarni yaratishni o‘rgatish - ularning tasavvurlari va ijodiy tafakkurini kengaytiradi.

3. Musiqa va vizual san‘atni birlashtirish: musiqa mashg‘ulotlarida rassomlik bilan bog‘liq faoliyatlarni ham qo‘shish. Masalan, bolalar musiqaga mos ravishda rasmlar chizishlari yoki harakatlar orqali musiqaga javob berishlari mumkin. Bu ular uchun musiqa va san‘atni birlashtirishga, ijodiy tafakkurlarini kuchaytirishga yordam beradi.

Musiqa bolalar uchun butun dunyoni yangi, o‘ziga xos va rang-barang nuqtai nazardan ko‘rish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun, musiqa mashg‘ulotlarini faqat ma‘lum texnikani o‘rgatish vositasi sifatida emas, balki ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat sifatida ko‘rish kerak.

Musiqa faoliyatida bolalarning ijodkorligini rivojlantirishning maqsadi va vazifalari musiqa ta‘limining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Musiqa faoliyati bolalar uchun nafaqat musiqa san‘ati bilan tanishish, balki o‘z ijodini ifodalash va yangi g‘oyalarni yaratish imkoniyatidir. Bolalarning ijodkorligini rivojlantirish musiqaning bir qator boshqa sohalar bilan, masalan, kognitiv va emotsional rivojlanish bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi.

Musiqa mashg‘ulotlarida bolalarning ijodkorligini rivojlantirishning maqsadi bolalarni nafaqat musiqa san‘ati bilan tanishtirish, balki ularni mustaqil fikrlash, yaratuvchanlik, hissiy ifoda qilish va estetik qarashlarni rivojlantirishdir. Musiqaning vositasida bolalar o‘z ijodini ifodalashni o‘rganadilar, yangi g‘oyalar yaratadilar, turli hissiyotlarni tushunib, boshqalar bilan samarali muloqotda bo‘lishni o‘rganadilar. Shu orqali bolalar nafaqat musiqa, balki ijtimoiy, axloqiy va estetik jihatdan ham har tomonlama rivojlanadilar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida murg‘ak qalblarga ta‘lim tarbiya berayotgan pedagoglarning oldilarida eng muhim vazifalaridan biri bolalardagi ijodkorlikni rag‘batlantirish orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, kreativlik ko‘nikmalarini tarbiyalashdan iborat bo‘lishi lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar qiziquvchan, harakatchan, tashabbuskor, erkin fikrlovchi, kuzatuvchan, sog‘lom bo‘lishi kerak. Hozirda har bir bola erkin ijod qilishi va o‘zining qobiliyatini ko‘rsata olish huquqiga ega. Noan‘anaviy mashg‘ulotlarda ilg‘or pedagogik texnologiyalarga asoslangan holda mehr bilan bolalarga iqtidorini namoyon qilishiga sharoit yaratib berishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. Qodirova F.R, Toshpo‘latova Sh., Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. T: 2019 yil.
3. Hasanboyeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. T.: «Ilm ziyo». 2006 y.
4. G.M.Sharipova, Sh.Yakubova. “Maktabgacha ta’lim muassasalarda musiqa o‘qitish metodikasi”, Toshkent, “Cho‘lpon”, 2009 yil. (O‘quv qo‘llanma).
5. Бабаева Д.Ю. Развитие творческих способностей у детей – дошкольного возраста// Материалы IX Международной научной конференции. 2023 г.
6. Ветлугина Н.А. “Методика музыкального воспитания в детском саду» Москва.1982 г.
7. А.Г.Гогоберидзе. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
8. М.А.Давыдова. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2006.